

ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНАЯ ЛЕКСИКА НАУЧНО-УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ ПО ЛОГИСТИКЕ НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Эргешова Дилорам Кадирхановна

докторантка (PhD) Ташкентского государственного транспортного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15552785>

Аннотация. Статья посвящена анализу общеупотребительной лексики, используемой в научно-учебных текстах по логистике. Рассматриваются функции и роль лексики общего употребления в структуре специализированного текста, а также её взаимодействие со значимыми словами дисциплины. На основе лингвистического анализа выявлены основные группы общеупотребительных слов, характерных для учебных материалов по логистике, и выявлена частотность их употребления. Результаты исследования могут быть полезны при разработке учебных пособий и методических материалов.

Ключевые слова: логистика, научно-учебный текст, общеупотребительная лексика, лингвистический анализ.

Annotatsiya. Maqola logistika bo'yicha ilmiy uslubdagi o'quv matnlarida keng qo'llaniladigan leksikani tahlil qilishga bag'ishlangan. Ixtisoslashgan matn tuzilishidagi umumiy leksikaniing vazifalari va roli, shuningdek, uning fanning muhim so'zlari bilan o'zaro ta'siri ko'rib chiqiladi. Lingvistik tahlil asosida logistika bo'yicha o'quv materiallariga xos bo'lgan ko'p qo'llaniladigan so'zlarning asosiy guruhlari aniqlandi va ulardan foydalanish miqdori aniqlandi. Tadqiqot natijalari o'quv qo'llanmalari va uslubiy materiallarni ishlab chiqishda foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: logistika, ilmiy uslubdagi o'quv matni, umumiy leksika, lingvistik tahlil.

Abstract. The article is devoted to the analysis of common vocabulary used in scientific educational texts on logistics. The functions and role of common vocabulary in the structure of a specialized text, as well as its interaction with significant words of the discipline are considered. Based on the linguistic analysis, the main groups of common words characteristic of educational materials on logistics are identified, and the frequency of their usage is determined. The results of the study can be useful in the development of teaching aids and methodological materials.

Keywords: logistics, scientific educational text, common vocabulary, linguistic analysis.

Введение. Современное обучение логистике требует не только владения терминологическим аппаратом, но и понимания языковых средств, обеспечивающих структуру и доступность учебных текстов. Научно-учебные тексты, посвящённые логистике, представляют собой специфический жанр научно-учебного подстиля, сочетающий элементы научного и учебного стилей. Помимо специализированной терминологии, значительную часть этих текстов составляет общеупотребительная лексика, которая выполняет важные функции: обеспечивает связность изложения, логическую структуру текста, а также облегчает восприятие информации обучающимися. Цель данной статьи — проанализировать особенности употребления общеупотребительной лексики в научно-учебных текстах по логистике.

Теоретические основы исследования. Под общеупотребительной лексикой понимаются слова, не относящиеся к профессиональной терминологии, но широко используемые в разных сферах коммуникации [2]. В научных текстах эта лексика выполняет функции пояснения, связи и структурирования информации. Как отмечает Е. С. Кубрякова [3], подобная лексика является «языковым фоном», на котором раскрываются специальные понятия. Общеупотребительная лексика — это слова и выражения, используемые в повседневной речи и понятные широкой аудитории, обладающие наибольшей частотой использования, и без которых невозможно построение речи в целом. Данный пласт включает так же и служебные слова. В научно-учебных текстах она играет роль связующего звена между абстрактными понятиями логистики и их объяснением на доступном уровне.

Результаты исследования. В проанализированных учебно-научных текстах по логистике на узбекском языке, особую роль играют следующие послелогии: *ichida* (25), *uchun* (191), *orasida* (14), *kabi* (15), *bilan* (179), *bo'yicha* (53), *o'rtasida* (15), которые используются с такими значимыми словами, как *logisika, zanjir, reja, tarmoq, guruh, shartnoma, bitim, vazifa, ish, buyurtma, operatsiya, xizmat, funksiyani, personal, oqim, jarayon, xaxira, tizim, xarakat, transit, bosqich, yuk, iste'molchi, xaridor, ehtiyoj, kuzov, xarajat, ombor, vositachi, jarayon, transport, mahsulot, xaridor.*

Например:

*ma'lumot / mahsulot / axborot / transport / logistika / oqimlar / vosita **bilan**;*

*vaqt / korxonona / bosqich / jarayon / tizim **ichida**;*

*iste'molchi / talablar / tranzit / yuk / xarajat **uchun**;*

*vaqt / funksiyalar / xususiyatlar/ yuklar / ehtiyojlar **orasida**;*

*transport/ logistika / vaqt / jarayon / tizim **kabi**;*

*logistik zanjir / oqimlar / yuklar / kuzovlar/ yetkazish **bo'yicha***

*xaridorlar / iste'molchilar / kompaniyalar / vositachilar **o'rtasida**;*

Как известно, в узбекском языке, в отличие от английского и русского языка, предлоги места могут передаваться через падежные окончания, которые так же обладают высокой степенью повторяемости: «-dan» (в англ.яз. «from», в русском «с, от, из»); -ga (в англ.яз. «to», в русском «к», «на»), -da (в англ.яз. «at», «in», «on», в русском «в», «на»).

Например:

“-dan” – *miqdoridan, vositadan, zanjirdan, sotuvdan, bosqichdan, tomondan;*

“-ga” – *avtomobilga, turlarga, guruhga, zavodga, omborga, tamoyillarga;*

“-da” – *tovarlarda, tizimda, bosqichda, sohada, zanjirida, jarayonda, omborda;*

В подвергнутых анализу учебно-научных текстах по логистике на узбекском языке высока степень повторяемости общеупотребительных глаголов: *saqlamoq* (72), *bo'lmoq* (263), *boshqarmoq* (143), *qilmoq* (159), *yetkazmoq* (156), *tanlamoq* (44), *foydalanmoq* (84), *ko'rsatmoq* (128), *bajarmoq* (84), *kelmoq* (73), *belgilamoq* (43), *o'tkazmoq* (21), *tashkil etmoq* (153), *aniqlamoq* (105), *to'plamoq* (19), *tayyorlamoq* (15), *bermoq* (237), *ta'minlamoq* (116), *hisoblamoq* (64), *ajratmoq* (36), *tuzmoq* (30), *boshlanmoq* (19), *tashimoq* (18), *bormoq* (18), *qolmoq* (12), *ishlatmoq* (11), *topmoq* (9), *Например:*

*yuk / yo'lovchi / mahsulot / tovar **tashimoq**;*

*xaxirani / yukni / to'varlarni / manbalarni **saqlamoq**;*

*ahamiyat / yordam / tarif / imkon / natija / ishlov **bermoq**;*

*kuzatib / yetib / olib / o'tib / sozlab **bormoq**;*

*mol / tovar / material / mahsulot / xaridlarni **yetkazib bormoq**;*

*iborat / ega / bog'liq / namoyon / transit / mavjud / paydo **bo'lmoq**
xarid / xizmat / iste'mol / farq / amal / murojaat / egalik / tashkil **qilmoq**;
tashkil / javob / qidirib / izlab / hisoblab **topmoq**;
punktlarni / ta'minlovchilarni / tarmog'ini / ta'minotchini **tanlamoq**;
samarali / oqilona / tejamli / keng / unumli **foydalanmoq**;
ta'sir / xizmat / faoliyat / natija **ko'rsatmoq**;
olib / vujudga / mos / yetib / yetkazib / to'g'ri **kelmoq**;
axborot / oqimni / monitoring / ta'minlash **o'tkazmoq**;
tashishni / chiqarishni / faoliyatni / jarayonlarni / olishni **tashkil etmoq**;
vazifani / samaradorlikni / xizmatlarni / extiyojni **aniqlamoq**;
harakatni / faoliyatni / tashishni / omborlarni **ta'minlamoq**;
oqimni / miqdorini / ehtiyojlarni / reytinglarini / **kunlarini hisoblammoq**;
reja / tarmoq / guruh / tuzmoq / shartnoma / bitim **tuzmoq**;
vazifani / ishni / buyurtmani / operatsiyani / xizmatni / funksiyani **bajarmoq**; personalni /
oqimlarni / jarayonni / zaxirani / tizimni / xarakatni **boshqarmoq**;*

Заклучение. Общеупотребительная лексика играет важную роль в научно-учебных текстах по логистике, обеспечивая доступность и связность информации. Она способствует формированию логической структуры текста, облегчает восприятие терминов и понятий. При разработке учебных материалов по логистике следует учитывать не только терминологический пласт, но и принципы подбора и употребления общеупотребительной лексики, поскольку от неё во многом зависит качество усвоения логистических знаний. Дальнейшие исследования могут быть направлены на создание словарей устойчивых конструкций и разработку методических материалов для преподавания языковой компетенции в логистике.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Logistika Asoslari : учебное пособие / J. R. Qulmuxamedov, M. M. Aripjanov, K. M. Nazarov, F. R. Mirzayev, X. A. Mirgiyazov. – Ташкент, 2015. – 162 стр
2. Виноградов, В.В. О языке художественной прозы : избр. тр. / В.В. Виноградов ;– М.: Наука, 1980. – 360 с.
3. Кубрякова Е. С. Язык и знание: на пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. М. , 2004. Текст научной статьи по специальности «Языкознание и литературоведение»
4. Митрофанова О.Д. «Язык научно-технической литературы», стр 30. Издательство московского университета, 1973. – 140 с.